

References

1. *Kovalev S.G.* Geostrategiya sovremennogo vosпроизводства Rossii v prostranstve Bol'shoj Evrazii // *Bol'shaya Evraziya: Razvitie, Bezopasnost', Sotrudnichestvo. Ezhegodnik. RAN. INION / Otv. red. V.I. Gerasimov. Vyp. 2. CH. 1. M., 2019. S. 62—65.*
2. *Kovalev S.G.* Miroporyadok Bol'shoj Evrazii i tekhnologicheskaya suverennost' Rossii // *Bol'shaya Evraziya: Razvitie, Bezopasnost', Sotrudnichestvo. Ezhegodnik. RAN. INION / Otv. red. V.I. Gerasimov. M., 2021. S. 96—101.*
3. *Kovalev S.G.* Rossijskaya derzhavnost': fenomen, uhodyashchij v proshloe ili vozmozhnost' dlya al'ternativnogo budushchego? // *Filosofiya hozyajstva. 2023. № 6. S. 121—140. DOI: 10.5281/zenodo.10091125.*
4. *Fursov A.* Global'naya nauchnaya inkviziciya Bustrema i steklyannoe obshchestvo: URL: https://youtu.be/HcmFwIV_84?si=1qjAUnupmcYNjfru (data obrashcheniya: 20.02.2024).
5. *Fursov A.* Ul'timatum SHvaba. Hozyaeva Mirovoj Igray ozvuchili svoi plany: URL: <https://dzen.ru/a/ZG0RXdXOwQODayRn> (data obrashcheniya: 20.02.2024).

М.М. ГУЗЕВ

Россия в борьбе за Россию, демография: между Сциллой и Харибдой*

Аннотация. Раскрываются демографические аспекты глобальных перемен, российские особенности демографически устойчивого развития, рассматривается борьба за человека разумного как главное направление в борьбе за сохранение России.

Ключевые слова: Россия, глобальная турбулентность, демография, миграция, человек, самосохранение.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гузев М.М. Россия в борьбе за Россию, демография: между Сциллой и Харибдой // *Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 45—54. DOI:*

Abstract. The demographic aspects of global changes, the Russian features of demographically sustainable development are revealed, the struggle for a reasonable person is considered as the main direction in the struggle for the preservation of Russia.

Keywords: Russia, global turbulence, demography, migration, man, self-preservation.

УДК 314
ББК 65в

Наступила эпоха глобальной турбулентности, когда ранее невозможное становится не только возможным, но и необходимым и даже единственно возможным. Причем, как говорил классик и «вождь мирового пролетариата» ровно 100 лет назад, правда, по другому поводу, «это всерьез и надолго». Причина наступившего предармагеддона не в плохих президентах и правительствах, а в объективных законах развития человеческой истории, необратимости их действия: накопление противоречий развития, при их своевременном неразрешении, неизбежно ведет к экономическим, политическим, социальным потрясениям и хаосу. Переход «всего прогрессивного человечества» на либеральную модель развития, с ее родовыми установками на экономический рост и бесконечное увеличение потребления, закономерно обостряет глобальные противоречия, заложенные изначально внутри этой системы, которая долгие годы, десятилетия и даже столетия демонстрировала в целом высокую устойчивость и относительно высокий уровень жизни, прежде всего, за счет внешних вливаний в виде дарового или очень дешевого сырья и такой же рабочей силы. Как только «отсталые народы» и государства также реализовали либеральную модель развития, сразу же и обнаружили эти противоречия, неразрешимые в рамках системы. В свое время это блестяще показал К. Маркс в «Капитале» — неразрешимость внутренних противоречий рыночной системы, имманентно ей присущих, без изменения самой системы. В.И. Ленин в работе «Империализм как высшая стадия капитализма», предвосхищая будущее глобальное противоборство, доказал, что из конкуренции неизбежно вырастает монополия, а далее — «Монополии, олигархия, стремление к господству вместо стремления к свободе, эксплуатация все большего числа маленьких или

слабых наций небольшой горсткой богатейших или сильнейших наций...» [3, 422]. Как будто это написано сегодня.

Но есть и отличие. Если на заре капитализма главное противоречие трактовалось как антагонистическое противоречие между трудом и капиталом, в XX в. — между социализмом и капитализмом, затем, уже на исходе столетия, — как противоречие между человеком и природой, то XXI в. явил нам главное противоречие между человеком как существом разумным и человеком как существом природным. Соответственно, если век XX прошел под знаком ожесточенного противоборства между коммунизмом и капитализмом, то XXI в. становится веком еще более жестокой войны за человека разумного. И цена победы в ней — выживание человека как вида. Разрешение этого противоречия — суть основных социально-экономических и политических событий в течение всего текущего столетия. Кроме того, в XXI в. начался обратный отсчет этой экспансии — не только экономически и политически, но главным образом (пока) демографически. Миграция, неконтролируемая миграция, всеохватывающая миграция из некогда колониально зависимых «слабых» стран становится сегодня одной из самых острых сфер глобального противоборства.

Понимание неизбежности фундаментальных перемен в мире, в том числе и по причине глобальных демографических изменений, тем не менее нередко трактуется довольно односторонне. Даже у С. Хантингтона описание столкновения цивилизаций осуществляется с позиций превосходства одной (западной) из цивилизаций: «Страны, имеющие западно-христианское наследие, движутся по пути экономического прогресса и демократизации политики; перспективы экономического и политического развития православных стран остаются неопределенными; перспективы мусульманских государств в этой области весьма печальны» [8, 534—553]. А между тем именно мусульманские и православные страны несут значительный груз этих перемен. И именно мусульманские и православные страны в своих ценностных ориентациях ближе к разумному, ноосферному человеку, чем западные рыночно-капиталистические демократии, основанные на культе денег и эксплуатации человека и природы. Общий приговор этому строю еще в конце XX в. вынес наш выдающийся соотечественник Н. Моисеев: «Мы живем не только в эпоху заката Рах Американа, но и той рыночной системы,

которая установилась в последние десятилетия XX в.» [5, 11]. А что же дальше?

Огромный вклад в осмысление феномена «современный человек», его судьбы и одновременно созданной им глобальной социально-экономической и политической системы внесли российские ученые. Известно, что в критические моменты истории в человеческом сообществе начинают работать факторы самосохранения, выступающие в качестве высшего приоритета человека. Л.И. Абалкин писал: «Разумеется, такой инстинкт отличен от простейшего животного инстинкта, всегда облачен в социальные одежды, опосредован социокультурными и политико-идеологическими формами. И тем не менее он выступает как инстинкт самосохранения, обусловленный в конечном счете биосоциальной природой человека» [1, 74]. О том, что главная проблема сохранения и развития современной человеческой цивилизации находится в самом человеке, мыслители прошлого высказывались давно: сначала были догадки, а затем и попытки теоретического обоснования этого утверждения и даже практической реализации концепции. Но XXI в. эту проблему актуализировал и упростил необыкновенно: речь идет о том, быть или не быть человеку. И какому человеку?

Философия хозяйства как «целостный поток гуманитарной мысли», воссозданная заново в России и на евразийском пространстве Ю.М. Осиповым, по поводу человека высказывается без иллюзий: «Проект по имени “ЧЕЛОВЕК” торжественно и по-реквиемски завершается, и завершается он самим же человеком-творцом, как раз замечательно творчески одаренным *земно-космическим хозяйствующим субъектом...*» [6, 97]. Такой приговор не означает «конца истории», поскольку человека всегда сопровождает «Великая Неизвестность» (по Ю.М. Осипову). В.Т. Рязанов считал, что разрешение глобальных проблем, стоящих перед человечеством, «должно быть увязано не только с преодолением социально-экономических противоречий в обществе в рамках перестройки экономических и социально-политических систем, но и необходимостью преобразования самого человека. Не только революция “извне”, но и революция в самом человеке — вот путь, останавливающий катастрофическую линию в развитии современной цивилизации» [7, 660]. И Россия здесь является надеждой для многих, если не для всех. Д.С. Львов: «Основной постулат протестантской рели-

гиозной этики — индивидуальная избранность к спасению — несовместим с духовным наследием православия. Православие всегда отстаивало равенство всех людей перед Богом. Это и есть благая весть, символ совести нашего народа: “Спасутся или все, или никто”» [4, 135].

В любом случае нарастание неразрешимых в рамках господствующей системы глобальных противоречий совершенно очевидно. Одним из таких противоречий, весьма парадоксальных, является отчетливо проявившаяся закономерность между уровнем экономического развития, уровнем жизни, к чему по-прежнему стремится «все прогрессивное человечество», и динамикой народонаселения: чем выше экономическое развитие, тем ниже темпы роста народонаселения, а в конечном счете происходит сокращение населения. В глобальном рыночном мире, наступившем во второй половине XX в., движение капитала, включая рабочую силу, как известно, не знает границ. Отсюда обострение цивилизационных противоречий: межконфессиональных, межнациональных, межкультурных, межгосударственных, пробуждение инстинкта обособленности и самосохранения, стремительный рост национального самосознания, включая гипертрофированное самомнение, «подправление» истории, мифотворчество, вспоминание «исторических обид». Началось стихийно-закономерное новое великое переселение народов, к которому, как оказалось, мир не готов экономически, политически, психологически, ментально. Современная Западная Европа (да и США) с ее якобы идеальным «плавильным котлом» народов мира уже справляется.

Россия, как огромная континентальная и морская держава, естественно, не могла остаться в стороне от этих процессов, тем более что волевой перевод экономики и общества в 1990-е гг. на рыночную модель развития и форсированное формирование у населения агрессивной рыночной ментальности, во многом чуждой русской исторической традиции, не могли не привести к обострению многих противоречий, которые «спали», им не давала разрастись в целом нерыночная модель развития, сформировавшаяся в России (СССР) в XX в. после 1917 г. Шок от рыночных реформ, попытка «перепрошивки» сознания людей привели, в частности, к демографической катастрофе в России, когда на общемировые тенденции наложилась российская демографическая специфика.

Последние десятилетия смертность в России значительно превышает рождаемость, для обозначения этой сложившейся, начиная с 1992 г., закономерности используется такая терминология, как «демографический кризис», «демографическая катастрофа», «вымирание», отражающая лишь внешнюю — видимую — сторону явления. Также утверждается, что проблема депопуляции в России обусловлена не какими-то отдельными недостатками или просчетами, а качеством, уровнем движущих сил общественного развития: «это, во-первых, уровень национального самосознания; во-вторых, морально-этические устои общества; в-третьих, материальные условия» [2, 15]. Соглашаясь в целом с таким системным подходом, необходимо отметить, что перечисление «движущих сил общественного развития» — это, скорее, обозначение направлений реализации новой демографической концепции России, но не раскрытие глубинной причины ее депопуляции, принятой собственными авторами или навязанной нам извне, — крайне агрессивной неолиберальной моделью развития страны, с расслоением общества на социальные касты, регионов — на приоритетные и бесперспективные, вызывающей роскошью немногих и бедностью и нищетой десятков миллионов жителей одного государства.

В последние годы на государственном уровне пришло осознание демографической стратегической опасности для России и ее будущего, сокращения населения страны. Президентом РФ В.В. Путиным подписан Указ от 09 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», но выполняется он не в полном объеме, о чем говорит содержание ежегодных демографических докладов. В 2018 г. был принят национальный проект «Демография» на 2019—2024 гг., включающий пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». В 2020 г. В.В. Путин подписал Указ о национальных целях, согласно которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое к 2030 г. Это касается и социального неравенства в доходах.

В условиях тектонических глобальных технико-технологических, экономических, социальных и демографических сдвигов, которые происходят в настоящее время и ускорятся в бли-

жайшие десятилетия XXI в., в России необходимо значительное увеличение численности населения, в том числе и за счет контролируемой миграции, с обязательной ассимиляцией мигрантов. Иного выбора для демографического, а также социально-экономического и геополитического устойчивого развития у России просто нет. Для эффективного освоения, защиты и сохранения огромных территорий России необходимо значительное население. Поэтому демографически устойчивое развитие для России в настоящее время — это, прежде всего, выход на траекторию простого, а затем и расширенного воспроизводства населения. Причем должна сохраниться доминантная роль титульной нации, поскольку Россия — это государство Русского мира с системообразующим русским языком, в которое включены многие другие народы, имеющие равные права и обязанности с русскими, а все вместе мы — россияне.

Наконец, главное: формирование и реализация модели демографически устойчивого развития должны рассматриваться в контексте главной цели современного этапа развития страны/государства — *стратегического выживания*. Этому должна быть подчинена и демографическая составляющая этой цели — *демографическое выживание!* Исходя из этой доминанты и должны ставиться задачи по социально-экономическому развитию страны. А.Г. Аганбегян в статье с говорящим названием «О катастрофическом увеличении смертности и мерах по сбережению народа в России» предлагает уже в новых условиях с использованием самых передовых хай-тек-технологий разработать социальную доктрину, сравнимую с планом ГОЭЛРО. Положительным моментом является также предложение о выделении 8 макрорегионов с подрегионами на основе территориально-этнического принципа: 1) Москва, 2) Санкт-Петербург, 3) мусульманские регионы европейской части России без Северного Кавказа (2 субъекта РФ), 4) Северный Кавказ (6 субъектов РФ), 5) прочая европейская часть России без Арктики (47 субъектов РФ), 6) Сибирь без Арктики (14 субъектов РФ), 7) Дальний Восток без Арктики (9 субъектов РФ), 8) арктические регионы России (5 субъектов РФ) [2, 19]. Выделение таких макрорегионов может стать базой для разработки макрорегиональных моделей демографического развития, учитывающих их демографическую специфику: рождаемость, смертность, миграцию. В результате реализации такой социальной доктрины демографически затухаю-

щее естественное развитие России должно смениться переходом к модели демографически устойчивого развития. В то же время, учитывая исторически сложившееся территориально-административное деление Российской Федерации и вопросы практической реализации социальной доктрины, может быть более целесообразной разработка эксклюзивных моделей демографически устойчивого развития для каждого федерального округа, с внутренним эксклюзивом для некоторых автономных территорий в пределах округов, при общей ориентации на инклюзивное развитие.

Краткосрочная стратегия демографического выживания России должна быть направлена на стабилизацию демографических процессов, прекращение естественного сокращения населения, что означает обеспечение роста рождаемости и сокращения смертности. Причем экономические методы для решения проблемы необходимы, но недостаточны. Нужны изменения на нравственно-ментальном уровне, которые возможны только на пути пробуждения национального самосознания, чувства ответственности за свое отечество. Нужны не «люди мира», а «люди России». *Долгосрочная стратегия* должна учитывать не только социально-экономические, но — главное — геополитические реалии, исходить из императива безусловного роста населения России. Что касается миграции, она была, есть и будет. Но в условиях глобальных демографических перемен, начавшегося нового переселения народов, важно сохранить свою идентичность, а значит, она должна быть под жестким контролем, что опять же, как показывает опыт последних лет, сделать невозможно в условиях господства неолиберальной российской социально-экономической модели. Миграция, хотя количественно и поддерживает демографический баланс, ведет к изменению этнической структуры российского общества, а значит, и к геополитическим эффектам, что существенным образом затрагивает коренные интересы народов России.

Таким образом, России предстоит пройти между Сциллой сокращения численности коренного населения и Харибдой миграции с других территорий и континентов. Решение проблемы лежит в прокрустовом ложе опять же между Сциллой «быть как все» и Харибдой «сохранения обособленности и идентичности». Видимо, пока не оформлены в мире новые межцивилизационные и межнациональные законы развития, необходимо не бросаться в крайности,

придерживаться консервативного тренда, опираться на национальные ценности и традиции, оберегать свою территорию от ее заселения «чужими». Об этом нам настойчиво говорят из глубины времени наученные своим, иногда горьким, опытом наши великие соотечественники.

Литература

1. *Абалкин Л.И.* Поиск самоопределения: очерки. 2-е изд., доп. М.: Наука, 2005.
2. *Аганбегян А.Г.* О катастрофическом увеличении смертности и мерах по сбережению народа в России // *Экономические стратегии.* 2021. № 4.
3. *Ленин В.И.* Империализм как высшая стадия капитализма // *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 27. М., 1962.
4. *Львов Д.С.* Экономика развития. М.: Экзамен, 2002.
5. *Моисеев Н.Н.* Агония России: есть ли у нее будущее? Попытка системного анализа проблемы выбора // *Зеленый мир.* 1996. № 12.
6. *Осинов Ю.М.* Страда. Непокорный автоопус. О себе самом — от себя и со стороны. М.; Тамбов: И.Д. «Державинский», 2023.
7. *Рязанов В.Т.* (Не)Реальный капитализм. Политэкономика кризиса и его последствий для мирового хозяйства и России. М.: Экономика, 2016.
8. *Хантингтон С.* Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка // *Новая постиндустриальная волна на Западе.* Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999.

References

1. *Abalkin L.I.* The search for self-determination: essays. 2nd ed., supplement M.: Nauka, 2005.
2. *Aganbegyan A.G.* On the catastrophic increase in mortality and measures to save the people in Russia // *Economic strategies.* 2021. № 4.
3. *Lenin V.I.* Imperialism as the highest stage of capitalism // *Lenin V.I.* Complete collection of works. 5-th ed. Vol. 27. M., 1962.
4. *Lvov D.S.* Economics of development. M.: Exam, 2002.

5. *Moiseev N.N.* Agony of Russia: does it have a future? An attempt at a systematic analysis of the problem of choice // *The Green World*. 1996. No. 12.

6. *Osipov Y.M.* Strada. The unruly bus. About myself — from myself and from the outside. M.; Tambov: P.H. «Derzhavinsky», 2023.

7. *Ryazanov V.T.* (Not)Real capitalism. The political economy of the crisis and its consequences for the world economy and Russia. M.: Economics, 2016.

8. *Huntington S.* The clash of civilizations and the transformation of the world order // *The new post-industrial wave in the West*. Anthology / Ed. by V.L. Inozemtsev. M.: Academia, 1999.